

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಚಯ®

ಆಯೋಜಿಸುವ

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ಶೋಲಾರಣ್ಯ
ನದೀ ಮೂಲದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ
ಚಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಜಾಗೃತಿ

ಮಾರ್ಚ್ 02, 2019

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು.

ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು...

Sahyadri
Sanchaya®

M : 9341116111, 9845790877

Email : sahasanchaya@yahoo.in

Website : www.sahyadrisanchaya.com